

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ТОПОФОРМАНТҲОИ ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА ОЛМОНӢ

МУҲАММАДҶОНЗОДА ОЛИМҶОН ОБИДҶОН
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ

ШОЕВА ШАМСИЯ
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Аннотация: В данной статье авторы предприняли попытку исследовать один из малоизученных вопросов современной таджикской лингвистики — сравнительную анализ топонимов и топоформантов родственных индоарийских языков — таджикского и немецкого с точки зрения лингвистической особенности и лингвокультурологии.

В этом контексте был проведен сравнительный анализ топонимических систем таджикского и немецкого языков, и сделаны выводы с точки зрения общих и отличительных особенностей использования топонимов и топоформантов в их структуре, лексико-семантических особенностях.

В то же время авторы отметили, что топонимические системы рассматриваемых языков, наряду с их общими историческими и лингвистическими особенностями, такими как сходные лексические и семантические характеристики, значительно различаются по структурным и лингвокультурным признакам.

Ключевые слова: топонимия, микротопонимия, топоформант, таджикский язык, немецкий язык, лексико-семантические особенности, онимы, географические названия, лингвокультурные особенности.

Abstract: In this article, the authors attempt to explore a little-studied issue in modern Tajik linguistics: a comparative analysis of toponyms and topoformants of the related Indo-Aryan languages—Tajik and German—from a linguistic and cultural perspective.

In this context, a comparative analysis of the toponymic systems of Tajik and German was conducted, and conclusions were drawn regarding the common and distinctive features of toponym and topoformant use in their structure and lexical and semantic features.

At the same time, the authors noted that the toponymic systems of the languages under consideration, along with their shared historical and linguistic features, such as similar lexical and semantic characteristics, differ significantly in their structural and linguacultural characteristics.

Keywords: toponymy, microtoponymy, topoformant, Tajik language, German language, lexical and semantic features, onyms, geographical names, linguocultural features.

Дуруст аст, ки номвожаҳои ҷуғрофӣ ҳамчун яке аз бахшҳои муҳими забоншиносӣ ва фарҳангшиносӣ, инъикоскунандаи таърих, ҷуғрофия, ҷаҳонбинӣ ва тафаккури таърихӣ ҳар як халқ ба шумор мераванд. Номҳои ҷуғрофӣ на танҳо барои нишон додани мавқеи макон, балки ҳамчун «ҳазинаи зиндаи забон» хизмат мекунанд, ки дар онҳо унсурҳои бостонӣ, лаҳҷавӣ ва сохтории забон ҷиғз шудаанд. Дар ин робита, таҳлили муқоисавии топонимияи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ, ки ба ду оилаи гуногуни ҳиндуаврупой (эронӣ ва германӣ) мансубанд, имкон медиҳад, ки қонуниятҳои умумии номгузорӣ ва хусусиятҳои хоси миллию фарҳангии ин ду халқ муайян карда шаванд. Сарфи назар аз дурии ҷуғрофӣ, ҳар ду забон унсурҳои муштаракӣ сохторӣ ва маъноиро дар топонимияи нишон медиҳанд, ки ин аз умумияти қадимии ҳиндуаврупой ва қонуниятҳои яхелаи тафаккури инсонӣ гувоҳӣ медиҳад.

Дар забоншиносии тоҷик таҳқиқи омӯзиши номвожаҳои ҷуғрофӣ таърихи дуру дарозе дошта, олимону донишмандони варзидаи забоншинос ба монанди В.С. Расторгуева, Р.Х. Додихудоев, А. Л. Хромов, С. Сулаймонов, С. Назарзода, Н. Офаридаев, С. Назарзода, Ҷ.

Алимӣ, О. Маҳмадҷонов, Д. Ҳомидов, Р. Шодиев, М. Шодиев, Р. Шоев ва дигарон дар устувор намудани заминаҳои назариявии топонимияи тоҷик саҳми арзанда гузоштаанд.

Дар забоншиносии олмонӣ (Onomastik/Toponomastik) мактаби номшиносии хеле қавӣ мавҷуд аст, ки олимони олмонӣ, аз ҷумла намояндагони он Эрнст Фурстеманн (Ernst Förstemann) ва Адолф Бах (Adolf Bach) ва ғ. топонимикони минтақахоро ба таври амиқ аз рӯи вижагиҳои сифатӣ ва миқдорӣ мавриди таҳқику омӯзиш қарор додаанд. Мавриди зикр аст, ки низоми топонимикони олмонӣ унсурҳои забонҳои келтӣ, латинӣ ва славяниро дар қанори қабати асосии германӣ дар бар мегирад.

Назари иҷмолие ба сохтори грамматикии топонимҳо дар ҳар ду забон нишон медиҳад, ки калимасозӣ дар номҳои ҷуғрофӣ аз қонуниятҳои умумии синтаксисӣ ва морфологияи забонҳо вабаста аст. Баррасии топонимикони забонҳои баррасишаванда ба таври зерин сурат гирифтааст.

1. Топонимҳои сода ё муҷаррад:

Инҳо номвожаҳои мебошанд, ки аз як реша иборатанд ва дар ҳар ду забон ин гуна топонимҳо одатан таърихи хеле қадимӣ доранд, аз ҷумла:

- **Дар забони тоҷикӣ:** *Раит, Лахи, Вахи, Муг, Шинг, Рог* (номвожаҳои мебошанд, ки аксаран решаи қадимӣ доранд ва ҷузъи калимасоз надоранд).

- **Дар забони олмонӣ:** *Main (Майн), Rhine (Райн), Mosel (Мозел)* – ин номвожаҳо бештар аз решаҳои қадимии келтӣ ё ҳиндуаврупоӣ барои номи дарёҳо гирифта шудаанд.

2. Топонимҳои сохта (суффиксиалӣ):

Топоформантҳои забони тоҷикӣ	Намуна мисолҳо	Топоформантҳои забони олмонӣ	Намуна мисолҳо
-он (нишондиҳандаи макон/шакли ҷамъ)	Хатлон Вахшон Раштон	-ing/-ingen (мансубият қабила/шаҳс) ба	Solingen Erding
-зор/-истон (макон, фаровонии ашӯ)	Лолазор Тоҷикистон	-er (нишондиҳандаи сукунат)	Bremerhaven
-обод (маконсоз, маҳалли ободшуда)	Файзобод Анваробод Мискинобод	-itz / -witz (асл аз славянӣ)	Leipzig Chemnitz

3. Топонимҳои мураккабсохтор (топонимбораҳо). Ин намуди номвожаҳо ҳам дар тоҷикӣ ва ҳам дар олмонӣ аз ҳама сермаҳсул мебошанд. Аммо дар усули ташаккули ҷузъҳои номвожаҳо тафовути ҷашмрас ба мушоҳида мерасад, аз ҷумла:

- **Дар забони тоҷикӣ:** Таркибҳои номсоз бештар бо ёрии **изофат** (алоқаи изофӣ) сохта мешаванд, ки ҷузъи муайянкунанда дар охир меояд: *Сари Ҳосор, Пули Сангин, Дашти Ҷум* ва ғ.

- **Дар забони олмонӣ:** Ҷузъҳои номсоз ба ҳам пайваста меоянд (komposita) ва ҷузъи асосӣ (Grundwort) дар охири оним ва ҷузъи муайянкунанда (Bestimmungswort) дар аввали он меояд: *Heidelberg* (Heidel - буттамева + Berg - кӯҳ), *Stuttgart* (Stute - асп + Garten - боғ) ва ғайра.

Ҳамзамон, таснифоти номвожаҳо аз рӯи вижагиҳои луғавию маъноӣ нишон медиҳад, ки дар умум метавон онҳоро ба зергурӯҳҳо тақсимбандӣ намуд:

1. Оронимия (номи кӯҳҳо ва релефи маҳалҳо).

Мушоҳидаи релеф ва маҳалли сукунати мардумони ҳар ду кишвар нишон медиҳад, ки таллу тепаҳо ва кӯхистонубешазорҳо дар ҳаёту фаъолияти ҳар ду халқ нақши муҳим ва боризе доштааст. Ин падида дар низоми топонимикони маҳалҳои сукунати ин мардумон хеле сермаҳсул ва серистифода ба назар мерасад, ба монанди:

• **Оронимияи тоҷикӣ:** Дар топонимияи тоҷик чузъҳои *кӯх*, *кӯҳсор*, *камар*, *тал*, *сар* зиёд истифода мешаванд. Масалан: *Кӯҳи Сурх*, *Сари Тал*, *Камароб*.

• **Оронимияи олмонӣ:** Чузъҳои *Berg* (*кӯҳ*), *Fels* (*сахра*), *Hügel* (*менна*) сермаҳсуланд. Масалан: *Zugspitze*, *Rosenberg*, *Loreley* (сахраи Лорелай).

2. Гидронимҳо (Номи мавъҳои обдор). Дар забони тоҷикӣ ва олмонӣ як гурӯҳи калони низоми топонимикони маҳалҳоро мавъномаҳои марбут ба обу обдорӣ ташкил медиҳад. **Дуруст аст, ки обу ободонӣ аз қадимулайём дар мардумони ориёнаҷод** манбаи ҳаёт ва зиндагии рӯзмарра ба шуор мерафтааст ва ин падида дар низоми гидронимҳои ин ду забон аз замони қадимтарин то имрӯз як қабати хеле сермаҳсули топонимияро ташкил додааст.

• **Гидронимикони забони тоҷикӣ:** Истифодаи чузъҳои *об*, *рӯд*, *дарё*, *чаиша*, *кӯл*. Масалан: *Вахиоб*, *Сурхоб*, *Панҷрӯд*, *Чаишаи Ҳаёт*, *Искандаркӯл*.

• **Гидронимикони забони олмонӣ:** Истифодаи чузъҳои *Bach* (*ҷӯйбор*), *Fluss* (*дарё*), *See* (*кӯл*), *Meer* (*бахр*). Масалан: *Schwarzwasser* (*Оби Сиёҳ*), *Ammersee*, *Königssee* (*Кӯли Шох*).

3. Антропотопонимҳо (номвожаҳои марбут ба номи шахсон). Ин падида дар низоми номвожаҳои маҳалҳои забонҳои баррасишаванда аз замони қадим то имрӯз хеле маъруфу сермаҳсул ба мушоҳида мерасад ва муҳимтарин қолабҳои номсозӣ ва номгузориҳои маконҳо ба шарафи асосгуздорон, шоҳон ва ё соҳибони замин чунин тарз сураат гирифтааст:

• **забони тоҷикӣ:** *Исмоили Сомонӣ*, *Ҷлолиддини Балхӣ*, *Аҳмади Дониш*.

• **забони олмонӣ:** *Karlsruhe* (Бустонсароии Карл - аз номи маркграф Карл Вилхелм), *Friedrichshafen* (Бандари Фридрих).

4. Фитотопонимҳо ва зоотопонимҳо (номвожаҳои ифодакунандаи номи набототу ҳайвонот)

• **Фитотопонимҳо:**

○ *забони тоҷикӣ:* **Себистон** (макони себдор), **Бедак** (макони бед), **Гулзор**.

○ *забони олмонӣ:* **Eichwalde** (Бустони булутдор), **Lindau** (Ҷазираи жӯла/липадор), **Buchenwald** (Ҷангали букизор).

• **Зоотопонимҳо:**

○ *забони тоҷикӣ:* **Ширинчашма**, **Палангдара**, **Кафтархона**, **Хабуработ** (алоқаманд бо ҳайвонот ва парандагон).

○ *забони олмонӣ:* **Berlin** (тибқи як фарсия аз хирс "Bär", ҳарчанд асли славянӣ ҳам дорад), **Wolfsburg** (Қалъаи гурғҳо), **Adlersberg** (Кӯҳи уқобон).

5. Хусусиятҳои миллию фарҳангии топонимҳо

Топонимияи тоҷикӣ ва олмонӣ инъикоскунандаи таърихи динӣ, иҷтимоӣ ва хоҷагидорӣ ин ду миллат мебошад.

5.1. Мафҳумҳои марбут ба дин ва эътиқод

• **Дар топонимияи тоҷик:** Таъсири ислом ва зардуштия хеле қавӣ аст. Чузъҳои *Ҳоча*, *Пир*, *Мазор*, *Шайх*, *Муғ* зиёд дида мешаванд: *Ҳоча Оби Гарм*, *Мазори Шариф*, *Муғменна*.

• **Дар топонимияи олмонӣ:** Таъсири насроният ва мифологияи қадимаи германӣ. Чузъҳои *Heilig* (*Муқаддас*), *Kirche* (*Калисо*), *Münster* (*Дайр*), *Sankt* (*Санкт/Муқаддас*): *Heiligenstadt*, *Sankt Pauli*, *München* (аз калимаи *Mönch* – роҳиб).

5.2. Мафҳумҳои ифодакунандаи соҳаи ҳарбӣ ва истехсолот

• **Дар забони олмонӣ:** Чузъҳои *Burg* (*қалъа*), *Schloss* (*қаср*), *Dorf* (*деҳа*), *Stadt* (*шаҳр*) сохтори иҷтимоии феодалии Аврупои асримиёнагиро нишон медиҳанд: *Hamburg*, *Neuschwanstein*, *Düsseldorf*.

• **Дар забони тоҷикӣ:** Чузъҳои *Қалъа*, *Ҳисор*, *Дех*, *Шаҳр*, *Корвонсарой* айни ҳамин вазифаро иҷро мекунанд: *Ҳисор*, *Қалъаи Хумб*, *Панҷакент* (Панҷ кент/деҳа).

6. Ҷадвали муқоисавии унсурҳои топонимии забони тоҷикӣ ва олмонӣ

Барои хулосабарории амиқ, ҷадвали зерин унсурҳои шабеҳи маъноиро дар ҳар ду забон нишон медиҳад:

Мафҳум	Ҷузъи тоҷикӣ	Намунаи тоҷикӣ	Ҷузъи олмонӣ	Намунаи олмонӣ
Шаҳр / Макон	-канд / -кент, шаҳр	Шаҳритус, Панҷекат	-stadt, -burg	Neustadt, Hamburg
Деха / Ободӣ	дех, -обод	Дехқонобод, Файзобод	-dorf, -heim	Düsseldorf, Mannheim
Кӯҳ / Теппа	кӯҳ, тал	Кӯҳи Сурх, Сари Тал	-berg, -hügel	Heidelberg, Hügelheim
Оби чорӣ	рӯд, об, рӯдхона	Панҷрӯд, Сурхоб	-bach, -fluss	Bacharach, Oderfluss
Неругоҳ Кӯпрук	/ пул	Пули Сангин	-brücke	Saarbrücken
Ҷангал / Боғ	боғ, -зор	Боғистон Тӯсзор	-wald, -garten	Schwarzwald, Tiergarten

Дар маҷмуъ, таҳлилу баррасии муқоисавии номвожаҳои ҷуғрофӣ забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ нишон медиҳад, ки вижагиҳои умумӣ ва хусусиятҳои фарқкунандаи низомии топонимикони забонҳои баррасишаванда чанд нуктаи муҳим ва барҷастаро зикр намоем, аз ҷумла:

1. **Умумияти семантикӣ:** Ҳар ду халқ ҳангоми номгузории маконҳо аз принципҳои якхелаи мантикӣ истифода бурдаанд, ба монанди тавсифи релеф (оронимҳо), обномвожаҳо (гидронимҳо), олами набототу ҳайвонот ва номи шахсони таърихӣ.

2. **Фарқияти сохторӣ:** хусусиятҳои сарфию наҳвии номвожаҳо дар забонҳои баррасишаванда фарқ мекунад. Дар забони тоҷикӣ сохтори изофӣ (муайяншаванда + муайянкунанда) бартарӣ дорад, дар ҳоле ки дар забони олмонӣ усули калимасозии композитӣ (муайянкунанда + муайяншаванда) ҳамчун як калимаи яклухт қорбурд мешавад.

3. **Андешаи лингвокултурологӣ:** топонимияи тоҷик таърихи бойи шарқӣ, исломӣ ва заминдорӣ суннатиро дар худ таҷассум намудаанд, вале топонимикони олмонӣ унсурҳои феодалии аврупоӣ, насронӣ ва сохтори ҳарбии қалъавиро бештар нишон медиҳанд.

Ҳулоса, як назари иҷмолии забоншиносӣ ба низомии топонимикони забонҳои хиндуриёӣ тоҷикӣ ва олмонӣ исбот мекунад, ки топонимия ҳамчун қисми устувори лексика метавонад барои омӯзиши робитаҳои таърихӣ забонҳои хиндуаврупоӣ ва рушди соҳаи тарҷумаву луғатшиносии ин дузабона хизмати шоистаеро ба анҷом расонад.

КИТОБНОМА:

1. Абдунабиев, А. Лингвистический анализ топонимии региона Уратюбе: автореф... дисс... канд... филол...наук / А. Абдунабиев. – Душанбе, 1992. - 21 с.
2. Абодуллоева, С. Ономастика «Фарснаме» Ибна Ал-Балхи: автореф... дисс... канд... филол...наук / С. Абодуллоева. – Душанбе, 2009. – 26 с.
3. Алборов, Б. А. Одно из древних мест поселения предков в Средней Азии по данным топонимики, гидронимики и оронимики / Б. А. Алборов. – 5-ая межвузовская конференция по иранской филологии (тезиси докладов). – Душанбе, 1966. – С. 133-139.
4. Алимӣ, Қ. Ташаккул ва таҳаввули топонимияи минтақаи Кӯлоб / Қ. Алимӣ. – Душанбе, 1995. – 196 с.
5. Гафуров, О. Тафсири мухтасари номҳои чуғрофӣ / О. Гафуров. – Душанбе: Маориф, 1983. – 144 с.
6. Додихудоев, Р. Х. Лингвистический анализ микротопонимы Памира (на материале шугнано- язгулямский языковой группы): автореф... дисс... док... филол... наук / Р. Х. Додихудоев. – М., 1980. – 29 с.
7. Исмоилов, Ш. Таҳлили лингвистии топонимҳо / Ш. Исмоилов. - Душанбе, 1994. – 70 с.
8. Маҳмадҷонов, О. О. Топонимия ва микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор / О. О. Маҳмадҷонов. – Душанбе: Шучоӣён, 2010. – 288 с.
9. Маҳмадҷонов, О. О. Ҳамзистии фарҳангҳо дар топонимия / О. О. Маҳмадҷонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши филология. – Душанбе: Сино, 2009. – №8. – С. 43-46.
10. Офаридаев, Н. Лингвистическое исследование ойконимии Горного Бадахшана: автореф... дисс... док... наук... филол / Н. Офаридаев. – Душанбе, 2002. – 38 с.
11. Хромов, А. Л. Очерки по топонимии и микротопонимии Таджикистана / А. Л. Хромов. – Душанбе: Ирфон, 1975. – 88 с.
12. Хайдаров, Ш. /Антропонимика. Топонимика. Этносоциоллинг- вистика: Сборник статей / Ш. Хайдаров. – Пермь: От и До, 2011. - 208 с..
13. Ernst Förstemann. Altdeutsches Namenbuch 2 т., 1856/59 (древних немецких имен, первый том посвящен именам лиц, а второй — названиям мест).
14. Бах Адольф. Немецкая ономастика. Гейдельберг, 1943–1956 гг.; 2-е издание там же, 1953–1954 гг.; 3-е издание, 1978–1981 гг.